

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

MORFOLOGIA E PATOGÊNESE DA LIPIDOSE HEPÁTICA EM FELINOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Marcos Vinicius Vidal SILVA^{1*}, Ayonna Savana Fernandes LINHARES¹, Jordana Ádila Araújo de SOUSA¹, Mariana Kívia Duarte VIEIRA¹, Rhana Beatriz Mendonça GUIMARÃES², Antônio Flávio Medeiros DANTAS³.

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG - *Contato: zzaiffo@gmail.com

²Programa de residência da Universidade Federal de Campina Grande

³Docente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG

INTRODUÇÃO: A Lipidose Hepática Felina (LHF) é uma doença hepatobiliar frequente em gatos, caracterizada pelo acúmulo anormal de lipídios no citoplasma de hepatócitos, o que pode levar a complicações graves e até mesmo à morte do animal (Evangelista *et al.*, 2022). Essa condição é comumente observada em felinos que apresentam sobrepeso e que enfrentam episódios prolongados de anorexia ou estresse (Custódio, 2021). As alterações morfológicas associadas à LHF incluem a vacuolização dos hepatócitos, que pode progredir para necrose em casos mais severos (Neves, 2009). A análise da patogênese dessa doença é crucial, pois envolve um complexo desequilíbrio na mobilização e no metabolismo de lipídios hepáticos, refletindo a importância de uma compreensão aprofundada dos fatores que contribuem para seu desenvolvimento (Rodrigues, 2009). Esta revisão tem como objetivo explorar os aspectos morfológicos e patogênicos da lipidose hepática em felinos, visando aprofundar a compreensão dessa condição.

METODOLOGIA: As fontes foram selecionadas a partir de bases de dados acadêmicas, como Google Acadêmico e SciELO, além de revistas científicas, priorizando estudos que abordassem detalhadamente os aspectos morfológicos e patogênicos da lipidose hepática em felinos. O critério de inclusão abrangeu artigos, TCC, teses e dissertações dos últimos 15 anos. A busca por literatura pertinente durou aproximadamente quatro dias, dentre os dias 22 e 26 de outubro de 2024.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: A lipidose hepática felina (LHF) é uma condição médica grave que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de triglicerídeos nas células do fígado de gatos. Esse acúmulo é especialmente observado em felinos que apresentam obesidade e que são submetidos a períodos prolongados de anorexia, seja por estresse, doenças ou mudanças no ambiente. Esse processo patológico ocorre devido à intensa mobilização de ácidos graxos dos depósitos de gordura corporal para os hepatócitos, que são as células responsáveis pela função hepática. A consequência dessa mobilização é a sobrecarga da capacidade do fígado de metabolizar e eliminar adequadamente esses lipídios (Evangelista *et al.*, 2022). O fígado possui duas formas principais de metabolizar os ácidos graxos: pela oxidação nas mitocôndrias e peroxissomos ou, alternativamente, através da reesterificação em triglicerídeos. Em condições normais, o fígado de gatos saudáveis contém aproximadamente 5% de lipídios em sua composição. No entanto, nos casos de LHF, essa porcentagem pode aumentar de maneira alarmante, comprometendo as funções vitais do órgão, como a síntese de proteínas e a metabolização de toxinas. Durante períodos de anorexia, observa-se uma acentuação da lipólise periférica, um processo que resulta em um influxo massivo de ácidos graxos no fígado. Como a capacidade de oxidação desses ácidos é limitada, o excedente é reesterificado em triglicerídeos, que acabam se acumulando no fígado, uma vez que a exportação sob a forma de lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) é insuficiente. Este processo é ainda mais agravado pela carência de aminoácidos essenciais, como a carnitina e a arginina. Esses aminoácidos desempenham papéis vitais no ciclo da ureia e na formação das apoproteínas, que são necessárias para a adequada exportação de lipídios (Rodrigues, 2009; Custódio, 2021). A escassez dessas apoproteínas resulta no acúmulo de triglicerídeos que se manifestam como gotas lipídicas no citosol hepático. Ademais, fatores hormonais, como a insulina, desempenham um papel crucial na regulação do metabolismo lipídico. Durante episódios de anorexia, observa-se uma redução significativa nos níveis de insulina, acompanhada de um aumento na concentração de glucagon. Essa alteração hormonal ativa a lipólise, elevando a quantidade de ácidos graxos livres circulantes no organismo. A desregulação hormonal é exacerbada pela resistência à insulina que é frequentemente observada em gatos obesos, o que contribui ainda mais para o acúmulo lipídico no fígado. Em condições normais, a insulina, quando presente, também estimula a formação de Acetil-CoA nas mitocôndrias, intensificando assim a síntese lipídica (Silva, 2012). Do ponto de vista macroscópico, o fígado de gatos afetados pela LHF apresenta-se friável, com coloração amarelada e bordas arredondadas, o que

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

pode ser um indicativo claro da condição. Na análise histológica, é possível observar a vacuolização dos hepatócitos e núcleo periférico, que resulta do acúmulo de gordura nas células. Além disso, as alterações ultraestruturais incluem a diminuição do número de organelas envolvidas na formação e exportação de lipoproteínas, como o retículo endoplasmático e os complexos de Golgi. Essas organelas são essenciais para o processamento e a exportação de lipídios, e sua redução leva a um comprometimento da função hepática. Também são observados danos em mitocôndrias e peroxissomos, que são fundamentais para a oxidação dos ácidos graxos e para a produção de energia necessária para o funcionamento celular. Essas alterações histológicas e ultraestruturais ajudam a explicar a progressão e o agravamento da condição (Neves, 2009; Evangelista *et al.*, 2022). O desenvolvimento da LHF é um fenômeno multifatorial que envolve uma série de desequilíbrios metabólicos. Esses desequilíbrios se iniciam com a mobilização de lipídios dos depósitos de gordura e culminam na incapacidade do fígado de processar e excretar os triglicerídeos acumulados. O processo é caracterizado por alterações na circulação de ácidos graxos entre o fígado e o tecido adiposo, resultando na falha em remover eficientemente os ácidos graxos da corrente sanguínea. Essa falha contribui diretamente para a acumulação de lipídios no fígado, o que, em última instância, pode levar a graves casos de insuficiência hepática, comprometendo a saúde e a qualidade de vida dos felinos afetados (Silva, 2012).

CONCLUSÃO: A Lipidose Hepática Felina é uma condição grave que compromete a função hepática, especialmente em gatos obesos submetidos à anorexia prolongada. A identificação precoce e a intervenção nutricional são fundamentais para prevenir a progressão da doença. A compreensão de sua morfologia e patogênese permite o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes, sendo a prevenção, através de uma alimentação adequada, o melhor caminho para reduzir a ocorrência da lipidose hepática em felinos.

PALAVRAS-CHAVE: ácidos graxos, lipídios, fisiopatologia hepática, hepatopatia em felinos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. CUSTÓDIO, Catarina André Vicente. *Lipidose Hepática Felina – Estudo Retrospectivo*. 2021. 120 p. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2021.
2. EVANGELISTA, Erik Cristtayan Bravi *et al.* Lipidose hepática felina – Revisão de Literatura. *Revista Científica de Medicina Veterinária da FAEF*, v. 39, n. 1, p. 45-58, 2022.
3. RODRIGUES, Tânia Mara de Andrade. *Lipidose hepática felina*. 2009. 19 p. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) – Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2009.
4. NEVES, A.C.P. *Lipidose hepática em felídeos: revisão bibliográfica e estudo de caso*. 2009. 98 p. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2009.
5. SILVA, Fábica Capeleiro Henriques Siqueira da. *Lipidose hepática felina*. 2012. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) - Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2012.